

LEGO AKO NÁSTROJ INOVATÍVNEHO VZDELÁVANIA

LEGO AS A TOOL FOR INNOVATIVE LEARNING

Slávka DROZDOVÁ, Branislav MALÍK

Abstrakt: Prínos článku spočíva v poukázaní na využitie rôznych edukačných nástrojov od LEGO Group – vrátane videí, počítačových hier a stavebníc LEGO, ako efektívneho, inovatívneho didaktického prostriedku v predprimárnom vzdelávaní. Hra je pre deti predškolského veku prirodzenou formou učenia sa, ktorá podporuje ich tvorivosť, zvedavosť a skúmanie sveta okolo nich. Hra a učenie prostredníctvom veľkej variability možností, ktoré LEGO ponúka je pre deti predškolského veku atraktívne. Zároveň podporuje rozvoj ich kľúčových kompetencií prostredníctvom interaktívnych aktivít. Tie je možné prispôsobiť vzdelávacím oblastiam v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie.

Kľúčové slová: hra, vzdelávanie, LEGO, materská škola, kompetencie dieťaťa.

Abstract: The contribution of the article lies in highlighting the use of various educational tools from the LEGO Group – including videos, computer games and LEGO building sets as effective, innovative didactic tool in pre-primary education. Play is a natural form of learning for preschool children, which supports their creativity, curiosity and exploration of the world around them. Playing and learning through the wide variety of options that LEGO offers is attractive for preschool children. At the same time, it supports the development of their key competences through interactive activities. These can be adapted to the educational areas of the State Educational Program for Pre-Primary Education.

Keywords: play, education, LEGO, preschool, child's competences.

1 Hra ako kľúčový prvok v predprimárnom vzdelávaní

Hra predstavuje pre deti predškolského veku im vlastnú činnosť, ktorá v sebe nesie významný edukačný potenciál. Tento prirodzený spôsob objavovania sveta a získavania poznatkov umožňuje riešiť problémy v simulovaných situáciách a slúži ako príprava na budúci život.

Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku je úzko prepojené s hrou, ktorá je zároveň prostriedkom napĺňania cieľov a obsahu kurikula. Je potrebné „...umožňovať dieťaťu naplňovať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania“ (MŠVVaŠ SR, 2022, s. 5). Význam hier a s nimi spojených aktivít sa dostáva do popredia, keďže rozvíjajú viaceré kompetencie a zložky osobnosti. V súlade so Štátnym vzdelávacím programom, materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí vo viacerých oblastiach – od sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej až po telesnú v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Hra je prostriedkom, cez ktorý si deti rozvíjajú myslenie, metakognitívne schopnosti, matematické a logické predstavy, vnímanie priestoru a času, zrakové a sluchové vnímanie, reč a komunikáciu, tvorivosť a estetické vnímanie. Hra súčasne podporuje rozvoj sociálnych zručností a emócií, za pomoci nej si precvičujú jemnú a hrubú motoriku, grafomotoriku a sebaobslužné činnosti.

Rozvoj motoriky v predškolskom veku predstavuje rozhodujúci predpoklad pre ďalšie učenie a úspešnosť detí v škole. Precvičovanie pohybových a manipulačných zručností má vplyv aj pripravenosť na grafomotorické úlohy, osvojovanie písanej reči a tiež koncentráciu. Motorické kompetencie sú podstatné pre kognitívne, sociálne a emocionálne učenie. V odbornej pedagogickej literatúre je pomerne často riešenou otázkou, či je motorická zdatnosť detí predpokladom ich kognitívneho a sociálneho rozvoja a podmienkou neskoršej školskej úspešnosti žiakov. Mnohé výskumy zisťovali koreláciu medzi rôznymi typmi motorických

zručností a ich kognitívnym prínosom pre deti rôznych vekových kategórií. Cieľom výskumov bolo odhaliť aj mechanizmy, ktorými motorické zručnosti podporujú kognitívne výhody u detí, resp. ktorý druh motorických zručností má väčší kognitívny prínos. Predmetom týchto skúmaní bolo aj mapovanie vzťahov, medzi motorickou kompetenciou a osobnostným a sociálnym vývojom detí. Potvrdilo sa, že rozvoj jemnej motoriky má výrazný vplyv na schopnosť a mieru sebaobsluhy detí napríklad v schopnosti zaviazať si šnúrky na topánkach, zapnúť si gombíky na oblečení, v schopnosti narábať pri jedení s príborom, vytlačiť si pastu na zubnú kefku a umyť si zuby a pod. To súčasne podporuje aj ich nezávislosť a samostatnosť, čo v konečnom dôsledku prispieva k posilneniu ich sebavedomia. Potvrdená bola aj korelácia medzi jemnou motorikou a organizačnými schopnosťami detí, keďže deti s rozvinutou jemnou motorikou dokážu lepšie organizovať svoj herný priestor – napríklad vytriediť a usporiadať kocky stavebnice, upratať si priestor na ich skladanie a pod. Rozvinutá jemná motorika tiež výrazne prispieva k akademickému úspechu detí tým, že manipulácia s predmetmi aktivizuje a rozvíja ich kognitívne schopnosti.

Na súvislosť medzi motorickými a kognitívnymi schopnosťami dieťaťa poukazoval už J. Piaget. Uvedená koordinácia však nie je priamočiara a vykazuje rôzne hodnoty v závislosti od druhu vykonávaných činností a typu, náročnosti resp. komplexnosti nimi stimulovaných kognitívnych operácií (van der Fels et al., 2015). Prejavuje sa tiež len u detí so štandardným psychomotorickým vývojom, zatiaľ čo u detí s mentálnou retardáciou (napríklad u detí s Downovým syndrómom) nebol potvrdený žiadny vzťah medzi ich kognitívnymi funkciami a koordinačnými schopnosťami (Invernizzi et al., 2018). To však nevylučuje, že rozvoj jemnej motoriky prináša takýmto deťom iné benefity zlepšujúce kvalitu ich života. Činnosti, ktoré zahŕňajú koordináciu, tiež pomáhajú zlepšiť koncentráciu a schopnosť riešiť problémy, ktoré vyžadujú, aby deti plánovali, analyzovali, hľadali a nachádzali riešenia. Napríklad skladanie a hranie sa so stavebnými prvkami stavebnice si od detí vyžaduje, aby v záujme dosiahnutia očakávaného výsledku kriticky a strategicky premýšľali. Tieto aktivity zároveň u nich stimulujú predstavivosť, zlepšujú priestorové vnímanie a podporujú logické myslenie. Dobre vyvinuté jemné motorické zručnosti umožňujú deťom aktívne sa zúčastňovať aj na aktivitách v detskom kolektíve, čím zlepšujú aj ich sociálne interakcie s rovesníkmi, podporujú komunikáciu a emocionálnu pohodu.

Ak motorická zdatnosť prináša vyššie zmienené benefity, otázkou je, čo prispieva k jej vlastnému rozvoju. Jemné motorické aktivity si vyžadujú koordináciu medzi rukami, prstami, zrakovým receptorom a myslou dieťaťa. Dôležitú úlohu tu zohráva najmä komplex ruka-oko, konkrétne koordináciu medzi rukou a okom. To, že dieťa má svoje ruky a prsty a ich pohyby pod zrakovou kontrolou, umožnilo tieto pohyby presnejšie a precíznejšie koordinovať a varírovať. Koordinácia ruka-oko je postavená na schopnosti mozgu synchronizovať vizuálnu percepciu s pohybmi rúk. Táto zručnosť umožňuje deťom vykonávať každodenné činnosti s presnosťou a precíznosťou. Dobrá koordinácia ruka-oko je nevyhnutná aj pre mnohé školské úlohy ako je napríklad písanie rukou, kreslenie, hra na hudobný nástroj, používanie rôzneho náradia a pomôcok (napríklad nožníc, kružidla, pravítka), používanie počítačovej myši a pod. Tieto pozitívne efekty sa ešte umocňujú manipuláciou s predmetmi v hernom kontexte. Hra, v ktorej majú dôležité miesto prvky rozvíjajúce motorickú kompetenciu detí, má aj mnohé ďalšie benefity a funkcie. Prispieva tiež k rozvoju sociálno-emocionálnych, jazykových a komunikačných zručností, plní tiež terapeutickú a edukačnú funkciu, umocnenú spojením učenia sa s hrou. Ideálne je, ak sú všetky vyššie zmienené zručnosti integrované v jednej holistickej hernej aktivite.

Na to, aby hra prinášala uvedené benefity, nestačí len plánovanie a vedenie herných aktivít učiteľom. Predpokladá sa, že sa vie do aktivít efektívne zapojiť. V praxi to ale také jednoznačné nie je. Učitelia môžu narážať na viaceré bariéry, ako sú napríklad aj osobnostné črty – nemajú hravú povahu, neveria vo vlastnú

kreativitu atď. Učítelia predprimárneho vzdelávania by si mali osvojiť schopnosť hrať sa a aktívne vstupovať do herných aktivít. „Profesionálne pochopiť hru dieťaťa v predškolskom veku, vedieť sa hrať, učiť sa ako učiť seba a deti hrať sa, erudovane projektovať hry a hrové činnosti, realizovať a evalvovať hru označujeme ako umenie, ktoré sme nazvali pojmom hrová kompetencia“ (Podhájecká, 2011 s. 24). Hrová kompetencia tvorí súčasť kompetencií učiteľa. V slovenskom kontexte sa rozvoj hrových kompetencií učiteľov predprimárneho vzdelávania síce realizuje, ale nie sú dostatočne systematicky a cielene rozvíjané. Tréning hrových kompetencií ako samostatný blok nie je bežný. Je dôležité pracovať na tom, aby sa učítelia stali kompetentnými v hrovom vedení. Schopnosť hrať sa s deťmi úzko súvisí s predpokladom hrou efektívne edukovať a rozvíjať kompetencie detí. Hrové kompetencie zahŕňajú nielen plánovanie a vedenie hry, ale aj aktívne zapojenie sa.

2 LEGO a jeho možnosti v predškolskom veku cez starší vek

Vyššie spomenuté benefity hry sa prejavujú pri využívaní veľkej variability edukačných nástrojov, aké ponúka LEGO. Hra môže byť efektívnym nástrojom vzdelávania, čoho si bol vedomý v 19. storočí aj nemecký pedagóg F. Fröbel, zakladateľ prvých predškolských zariadení. Navrhol jednoduchú sadu geometrických stavebných blokov, ktoré podporovali voľnú kreativitu a štruktúrované objavovanie. Práca s kockami napomáhala objavovať princípy priestoru, tvarov a vzťahov. Táto Fröbelova myšlienka sa premietla aj do stavebníc LEGO, ktoré prepájajú hru a učenie a súčasne využívajú potenciál voľnočasových aktivít. Školy integrujú prácu s ním do svojich vyučovacích metód, prepájajú tak hru s formálnym vzdelávaním.

Systém LEGO ponúka niekoľko možností podľa veku a charakteru hry a vzdelávania. S bezpečnými kockami DUPLO s množstvom tematických setov si najmenšie deti osvojujú základné motorické, či rozpoznávacie zručnosti. LEGO Classic zase ponúka rozšírené možnosti s motorčekmi, prevodmi a svetlami, ktoré sú nápomocné pri vysvetlení základných technických princíпов. LEGO Boost je programovateľná stavebnica pre deti vo veku od sedem rokov, ktorá ich učí základy kódovania cez jednoduché programovacie bloky a robotiku. LEGO Education bolo vytvorené priamo pre predškolské a školské vzdelávanie. LEGO Education BricQ Motion Essential, ktoré je vhodné pre prvý stupeň základných škôl. LEGO Education BricQ Motion Prime je odporúčané pre žiakov od druhého stupňa. Pri oboch pracujú s LEGO komponentmi, ako sú ozubené kolesá, guľôčky a závažia, pričom vytvárajú modely, ktoré demonštrujú fyzikálne javy. Tieto aktivity sú realizované bez použitia technológií, líšia sa vekovou skupinou a úrovňou zložitosti aktivít. LEGO Education SPIKE Essential je určené hlavne pre prvý stupeň a LEGO Education SPIKE Prime s náročnejšími modelmi pre druhý stupeň a stredné školy. Obe sú zamerané na robotiku, algoritmické myslenie a programovanie. LEGO Mindstorms (už oficiálne ukončený, ale stále používaný) je určené pre pokročilejších a žiakov stredných škôl je zamerané na počítačové programovanie a mechatroniku. LEGO je účinným nástrojom aj na podporu STEM vzdelávania (veda, technológia, inžinierstvo, matematika). Napríklad LEGO Education STEAM (veda, technológia, inžinierstvo, umenie a matematika) Park je vzdelávací program – séria aktivít určená pre deti v predškolskom veku, kde sa na rozdiel od STEM cielene vyzdvihuje dizajn, experimentovanie s tvarmi, farbami, nie len technické myslenie. LEGO Education STEAM Park obsahuje stavebnicu DUPLO doplnenú o ozubené kolieska, kladky a dráhy, ktoré možno využiť pri stavbe pohyblivých modelov a experimentovať s pohybom a silou. LEGO ponúka veľké spektrum digitálnych, vzdelávacích a metodických nástrojov, ktoré sú zamerané na rozvoj technického myslenia, podporu tímovej spolupráce, inovatívne prístupy k učeniu či digitálnu tvorbu.

LEGO neponúka len stavebnice, v svojom portfóliu má rôzne vzdelávacie aplikácie, počítačové a mobilné hry, digitálne aktivity, multimedialny obsah, tlačené knihy a časopisy. LEGO Group neustále prináša

inovácie a nové produkty v rôznych oblastiach. Napríklad softvér LEGO Digital Designer obsahujúci knižnicu LEGO dielikov umožňoval vytvárať stavebné návody v počítači. V roku 2016 bol jeho vývoj zastavený a nahradený 3D softvérom BrickLink Studio, ktorý sa v súčasnosti používa. Jednotlivé dieliky sú aktualizované podľa reálnych produktov LEGO, pričom softvér obsahuje aj funkciu na fyzikálne overenie stability dielikov. V matematike je využiteľné pri uvažovaní o priestorových vzťahoch a mierkach, vo fyzike pri demonštrácii základných zákonov rovnováhy a sily prostredníctvom konštrukcií, v informatike na výuku programového a grafického myslenia a vo výtvarnej výchove napríklad pri priestorovej predstavivosti.

LEGO Life App je sociálna sieť určená na zdieľanie vlastných LEGO projektov. Jej súčasťou sú aj hry a výzvy podporujúce kreativitu.

Ďalším produktom je LEGO Serious Play, metóda facilitácie, podporujúca kreatívne myslenie pomocou praktického modelovania, určená na rozvoj kooperácie. Nebola však vytvorená pre vzdelávanie na školách, ale pre pracovné tímy. Postavená je na nasledujúcich krokoch: v prvom kroku nastolí facilitátor otázku, riadenú výzvou, následne ju účastníci zodpovedia stavbou svojho modelu, v ďalšom kroku svoju stavbu popisujú, v závere v podobe reflexie o stavbe diskutujú s ostatnými. Výzvy by mali skôr smerovať k zamysleniu, než k definitívnym „správnym“ odpoveďami. Ako facilitátori sú navrhnutí externí vyškolení konzultanti, aby sa vylúčili skryté zámyery nadriadeného (Gauntlett, 2013). Niektoré princípy tejto metódy sú použiteľné na rozvoj kritického myslenia, dialógu a reflexie pri práci so žiakmi od šiestich rokov. Napriek pozitívam metódy je viacero limitujúcich faktorov, pre ktoré nemusí byť metóda prijatá u dospelých účastníkov. Nezaujím o prácu s LEGO môže súvisieť napríklad s kultúrnymi rozdielmi, kde môže byť samotná hra vnímaná ako niečo nereseriozne a vyžadované je striktné formálne správanie, alebo ako niečo, čo patrí k voľnočasovým aktivitám. Okrem toho otvorenosť zdieľať svoje názory nie je niečím univerzálnym, môže prichádzať do konfliktu s rezervovanosťou. Odmietavý postoj k tejto metóde môže byť dávaný do súvisu s odlišnosťami vo veku a pohlaví, či samotným problémom myslieť kreatívnym a abstraktným spôsobom. Už vo fáze otázok môže byť symbolika prítomná, čo môže viesť účastníkov k abstraktnej interpretácii. Metaforické myslenie a časová náročnosť môže robiť niektorým účastníkom problém.

Ďalším zaujímavým produktom, ktorý je inšpirovaný prácou s LEGOM, je gamifikovaný systém ArchiTone. Na tejto spolupráci sa však LEGO Group nepodieľala. Hudobnú teóriu je možné pochopiť aj cez konštruktivistický prístup, kedy si používateľ stavbou blokov lepšie osvojuje hudobnú teóriu. (Viac Yu et al., 2024).

3 LEGO a jeho využitie vo vzdelávacích oblastiach predprimárneho vzdelávania

V predprimárnom vzdelávaní sú stanovené nasledujúce vzdelávacie oblasti: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra (hudobná a výtvarná výchova) a Zdravie a pohyb. „Kombinácia a integrácia vzdelávacích oblastí závisí aj od vývinových špecifik a od úrovne dosiahnutých spôsobilostí detí v konkrétnej triede“ (MŠVVaŠ SR, 2022, s. 8). Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách stanovuje základný okruh kľúčových kompetencií, ktoré je potrebné rozvíjať v spomenutých vzdelávacích oblastiach. Ide o komunikačné kompetencie, matematické kompetencie a kompetencie v oblasti vedy a techniky, digitálne kompetencie, kompetencie učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť, sociálne a personálne kompetencie, občianske kompetencie a pracovné kompetencie (MŠVVaŠ SR, 2022, s. 7).

LEGO možno zapojiť do viacerých vzdelávacích oblastí predprimárneho vzdelávania, pričom jeho využitie môže prispieť k rozvoju základných kľúčových kompetencií. V oblasti **Jazyk a komunikácia** sa vzdelávacie štandardy delia na dve časti: 1. hovorená reč, kde sa kladie dôraz na artikuláciu, výslovnosť,

gramatickú správnosť, spisovnosť hovorenej reči, dôraz na sociálnu primeranosť používania jazyka a dodržiavanie komunikačných konvencií, 2. písaná reč. V tejto časti sa zdôrazňuje potreba získavania skúsenosti s písanou rečou, jej významom, funkciou a rôznymi žánrami. Výkonové štandardy sú rozdelené do štyroch oblastí, ktoré sa zameriavajú na pochopenie funkcie písanej reči, porozumenie jej explicitnému aj implicitnému obsahu a na rozpoznávanie žánrov a jazykových prostriedkov. Na tieto ciele nadväzuje získavanie skúseností a schopností spojených s formálnymi znakmi písanej reči a písanou kultúrou. Táto časť zahŕňa aj oblasti ako fonemické uvedomovanie, grafomotorické zručnosti a osvojovanie si knižných konvencií spolu s porozumením princípom tlače. (MŠVVaŠ SR, 2022, s. 9 – 10) V tejto oblasti sa môžu deti napríklad rozprávať o svojich stavbách z DUPLO kociek a rozvíjať si tak slovnú zásobu, vetnú skladbu a spisovné vyjadrovanie. Deti sa učia dodržiavať komunikačné konvencie – čakať na slovo, počúvať druhých, pýtať sa jasne. Môžu si zahrať krátke scény s dialógmi a rozvíjať porozumenie kontextu, prispôsobenie slov a tónu prostrediu, opravovať nevhodné správanie. Z kociek rôznych tvarov je možné vytvárať písmená, či klásť kocky podľa počutia slabík v slove (napr. ma-ma = dve kocky), alebo klásť kocky podľa prítomných hlások (jedna kocka = 1 hláska). Okrem toho môžu vytvárať scenérie na základe vypočítanej rozprávky, podobne ako to robia ilustrátori kníh. Na základe v rade vytvorených scén z kociek sa učia potom príbeh prerozprávať postupne – zľava doprava.

V oblasti **matematika a práca s informáciami** si za pomoci triedenia a ukladania kociek podľa farby, veľkosti a tvaru precvičujú logické a algoritmické myslenie, priestorové vnímanie, poznávanie geometrických formácií a meranie dĺžky. Kladenie kociek podľa vzorov napomáha myslieť v logických krokoch a kladie základy pre rozvoj algoritmického myslenia. Počítanie kociek zase základy počítania. V podoblasti Práca s informáciami možno vhodným spôsobom rozvíjať digitálne kompetencie, napríklad pri práci s fotografiami výtvorov, ktoré deti postavili z komponentov LEGO. Jednoduchými aplikáciami na zaznamenávanie pohybu a tvorbu animácie, ako je Stop Motion Studio je možné vytvoriť príbeh. S pomocou zvládnu takúto prácu aj mladšie deti.

V oblasti **Človek a príroda** je isté obmedzenie pracovať s LEGO, pretože sa volia „...také podnety, aby deti v čo najväčšej miere získavali skúsenosť s reálnymi predmetmi, javmi a situáciami“ (MŠVVaŠ SR, 2022, s. 12). „Ak povaha prírodného javu neumožňuje jeho priame pozorovanie alebo skúmanie, vhodné je použiť pri rozvoji poznania dieťaťa dôveryhodné zdroje informácií, napríklad encyklopédie, dokumentárne filmy, či dôveryhodné internetové stránky“ (Čarný et al., 2021, s. 34). Potom, ako sú deti oboznámené s povahou rôznych prírodných javov, môžu vytvárať scenérie na tému ročných období, počasia, zvierat a rastlín, čím si spájajú tieto poznatky s tvorivou aktivitou. Na skúmanie základov fyziky v časti zameranej na prírodné javy možno použiť aj LEGO Education STEAM Park s jednoduchými mechanizmami.

Súčasťou oblasti **Človek a spoločnosť** sú podoblasti: Orientácia v čase, Orientácia v okolí, Geografia okolia, História okolia a Národné povedomie, Dopravná výchova, Ľudia v blízkom a širšom okolí, Základy etikety, Ľudské vlastnosti a emócie Prosociálne správanie. (MŠVVaŠ SR, 2022, s. 13 – 14). V podoblasti Orientácia v okolí môžu deti stavať modely miest, budov, dopravných trás podľa reálneho okolia. V časti Geografia okolia sa zoznamujú za pomoci kociek s pojмами ako vrch, les, pole, lúka, potok, rieka, jazero, či rybník, v časti História okolia môžu stavať historické lokálne budovy podľa obrázka. Simulácia ciest, križovatiek, prechodov pre chodcov, hry s vozidlami učia pravidlám cestnej premávky. V časti Ľudia v blízkom a širšom okolí si možno hrou s figúrkami precvičiť sociálne interakcie, spoluprácu a komunikáciu, simulovať každodenné situácie, rozoznávať rôzne povolania. Rôznorodými figúrkami možno otvoriť tému multikulturalizmu. V časti Základy etikety si hrou s figúrkami precvičujú slušné správanie – pozdravy a zdvorilé

prosby. V podoblasti Ľudske vlastnosti a emócie sa zameriavajú na výraz tváre figúrok. Prosociálne správanie možno rozvíjať aj spoločnými projektmi.

V oblasti **Človek a svet práce** môžu rozvíjať manuálne zručnosti, technické myslenie, experimentovanie s vlastnosťami kociek, budovanie pracovných návykov, pri ktorých je dôležitá trpezlivosť a dokončenie úlohy. Možno ich viesť k uvažovaniu o technológii výroby napodobňovaním procesov (napr. spájanie dielikov, či plánovanie krokov). V časti zameranej na remeslá a profesie hrou s figúrkami a stavbami modelov simulovať rôzne profesie a pracovné situácie.

V oblasti **Umenie a kultúra** môžu v rámci výtvarnej výchovy vytvárať návrhy stavieb, kresliť ich, obkresľovať. Stavbou a interpretáciou modelov si rozvíjajú estetické cítenie, kreativitu, vnímajú farbu, tvar a kompozíciu. V hudobnej výchove môžu byť rôzne farby kociek použité ako zvukové vzory (napr. žltá – pauza, červená – dupnutie) využiteľné na znázornenie rytmu.

V oblasti **Zdravie a pohyb** a podoblastiach: Zdravie a zdravý životný štýl, Hygiena a sebaobslužné činnosti, Pohyb a telesná zdatnosť je práca s LEGO značne obmedzená. Niektoré témy z týchto podoblastí možno len čiastočne realizovať stavbou modelov: napríklad kúpeľne, zubnej kefy a následnou hrou so stavebnicou LEGO. Sprostredkovane, prostredníctvom rozvoja motorických schopností detí, tak môže hra s LEGOM prispieť k zlepšeniu sebaobslužnosti detí. V prípade pohybovej aktivity sú pre vekovú kategóriu štyri až päť rokov na oficiálnej stránke LEGO navrhnuté preteky s vajíčkom na lyžici z kociek LEGO. Občianske kompetencie môže rozvíjať fakt, že počas hry sú prítomné pravidlá, ktoré vytvárajú a dodržiavajú, čo podporuje zodpovednosť a rešpekt. Stavanie scén na rôzne témy a hranie rolí rozvíja porozumenie sociálnych rolí, práv a povinností.

E. Porvazníková uvažovala o využiteľnosti stavebnice LEGO v predprimárnom vzdelávaní ako alternatívnej didaktickej pomôcky, ktorá dokáže rozvíjať viacero kompetencií. V metodike navrhla námety na aktivity, niektoré hlbšie rozpracovala. Medzi základné návrhy radí: Plošné stavanie, Konštruovanie s predlohou, Konštruovanie podľa zhotoveného modelu, Trojrozmerné stavanie, Konštruovanie na tému, Písanie s LEGOM, LEGO koberec, Kreslenie LEGOM, Maľovanie LEGOM, Obkresľovanie LEGA a LEGOzrkadlo (Porvazníková, 2014, s. 16 – 18).

Námet Písanie s LEGOM je založený na uvažovaní o pomere slov k pomeru dielikov LEGA. Keďže slovo dieťa počuje, toľko dielikov pred seba položí. Aktivita môže pokračovať rytmizovaním slov pomocou tleskania. „Dieťa rozdelí slovo na slabiky a položí dielik podľa jej dĺžky. Napr. MAMA – dva rovnako dlhé dieliky (dvojky), LÚKA – 1 dielik (štvorka), druhý dielik (dvojka)“ (Porvazníková, 2014, s. 17). Autorka si je správne vedomá, že úloha je náročnejšia a určená pre 5 až 6 ročné deti, ktoré vedia rytmizovať tleskaním. V Sprievodcovi cieľmi a obsahom v povinnom predprimárnom vzdelávaní sa definuje, čo by dieťa malo zvládnuť: „s pomocou rytmického sprievodu rozčlení slovo na slabiky“ (Černý et al., 2021, s. 12).

V námete LEGO koberec podľa Porvazníkovej (2014) dieťa podľa „návrhu vzorky koberca“ presne zapája dieliky na podložku, a to z pravej strany na ľavú od vrchnej časti podložky (základy písania a pravoľavej orientácie). Pri tejto aktivite môžu spolupracovať aj dvaja: jeden vyhľadáva konkrétne dieliky podľa veľkosti a farby, druhý zapája na podložku (medziľudské vzťahy a spolupráca). Ak pravidelne a správne zapája dieliky a pokryje celú plochu, vznikne určitý „VZOR KOBERCA“ (s. 17).

V námete Kreslenie LEGOM, dieťa ukladá jednotlivé dieliky do tvaru a tým vytvára línie ako pri kresbe. Dieliky je možné ukladať aj na papier a dielo dokresliť. V návrhu Maľovanie LEGOM, dieťa otláča dieliky LEGA na podklad. Aktivita LEGOzrkadlo je navrhnutá na prácu v dvojici. Deti sedia chrbtom, opreté o seba a presne podľa slovného vedenia vyberajú a spájajú dieliky na seba. Ak boli pozorné, modely sa budú zhodovať (Porvazníková, 2014, s. 18).

Krátke videá LEGO DUPLO – Nursery Rhymes & Kids Videos na oficiálnom YouTube kanáli LEGO Little Ones ponúkajú jednoduché príbehy určené pre deti v predškolskom veku. Tento kanál ponúka rôzne série videí, ktoré zahŕňajú: príbehy s postavičkami LEGO DUPLO, ktoré možno použiť aj na vzdelávacie účely. Príbehy sú ale ľahko pochopiteľné, takže sa dajú využiť ako vizuálna podpora. V oblasti Človek a spoločnosť tak možno sledovať postavy v rôznych rolách, čo deťom pomáha porozumieť sociálnemu prostrediu, pomocou príbehov sa zamerať na prosociálne správanie a z časti na ľudské emócie. Okrem toho možno videá prepojiť s oblasťou zameranou na prácu s informáciami, pri vytváraní stop-motion videí inšpirovanými príbehmi, pokojne zakončenými s vlastným smerovaním. Prepojenie je možné aj s Umením a kultúrou – výtvarnou výchovou pri kreslení scén z príbehu v podobe jednoduchého komiksu alebo storyboardu. V oblasti Človek a príroda je použiteľných niekoľko videí, medzi nimi aj časť Deň na pláži zamerané na ochranu prírody a triedenie odpadu.

Pre mladší školský vek sú napríklad určené videá zo série LEGO Friends a LEGO City. Obsahujú situácie zamerané na medziľudské vzťahy a morálne ponaučenie. Na oficiálnej stránke LEGO, v časti LEGO kids majú príbehy slovenské titulky. Príbehy sú ale tak populárne, že v dnešnej dobe sú mnohé dabované. Prierezovo sa možno dotknúť aj mediálnej výchovy, napríklad príbehom LEGO Friends s názvom Novinárske kačice. Nevýhodou využívania takýchto videí je podporovanie komercie, deti môžu vnímať postavy ako produkt – ďalší set, ktorý si chcú kúpiť. Problémom viacerých častí môžu byť komplikované zápletky, rýchly dej, či stereotypizácia postáv – niektoré epizódy môžu reprodukovat' rodové alebo sociálne stereotypy. V roku 2021 sa spoločnosť LEGO zaviazala, že odstráni rodové stereotypy zo svojich produktov a marketingu (LEGO Group, 2021).

LEGO ponúka na svojej stránke množstvo online hier, nie všetky sú pravdaže vhodné na edukačné účely. Pre predškolský vek je navrhnutá napríklad PC hra LEGO Duplo World s rôznymi tematickými balíčkami. Pracuje s jednoduchými príbehmi. Deti sa za pomoci nej učia rozlišovať základné poznatky o farbách, tvaroch a číslach.

Medzi digitálne zručnosti, ktoré je žiadané rozvíjať, patrí aj algoritmické myslenie. Gamifikácia, teda využitie herných prvkov (úrovne, výzvy, odmeny atď.) v pedagogike môže byť prínosná, musí byť však zabezpečená rovnováha medzi hrou a inými aktivitami. Pri rešpektovaní vekových daností sa s rozvojom digitálnej gramotnosti musia spájať praktické činnosti, ako je práca s materiálmi a hra. Na túto problematiku sa názory líšia. V odbornom diskurze panuje tiež názor, že deti v predškolskom veku by nemali vôbec hrať hry na digitálnych platformách. Generácia Alfa je im častokrát nadmerne vystavovaná už v skorom rannom veku. Z toho dôvodu je potrebné postupovať uvážene a digitálne technológie brať ako doplnkovú možnosť.

Využívanie digitálnych technológií je žiadané, hovorí o tom aj nový národný projekt Digitálna transformácia vzdelávania a školy (DiTEdu), ktorý je realizovaný pod vedením Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM), ako aj partnerov: Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (MŠVVaM SR), Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Tento projekt je zameraný aj na materské školy v oblasti rozvoja digitálnych zručností učiteľov a na tvorbu a overovanie metodík pre predprimárne vzdelávanie.

V rámci mediálnej výchovy v rodinnom prostredí je využiteľný súbor offline aktivít s jednoduchými metodikami Buduj a rozprávaj sa (Build & Talk) (Obr. 1). Námety sú cielené na deti mladšieho školského veku. Pri hre s LEGOM s nimi možno diskutovať o témach digitálnej bezpečnosti (digitálne stopy, falošné informácie, bezpečnosť online a súkromie a bezpečné zdieľanie, bližšie o kyberšikanе a nadmerne trávenom čase s médiami a modernými technológiami) (LEGO Group, n.d.). Aktivity zamerané na falošné informácie

a vyváženého času s obrazovkou je možné prispôbiť aj pre deti v predškolskej príprave v materských školách.

Obrázok 1: Buduj a rozprávaj sa

LEGO Education – kombinuje prácu so stavebnicami LEGO v offline režime s metodickými materiálmi a digitálnou podporou. Je vhodný pre všetky vekové kategórie – od materskej školy cez stredné školy. Na stránke LEGO je navrhnutých 14 offline aktivít pre predprimárne vzdelávanie. Aktivity vychádzajú z práce so stavebnicou DUPLO a sú zamerané na rôzne témy: ako rozpoznať emócie za pomoci tvárových dielikov s rôznym výrazom (Preskúmajte tvárové tehly), predstavenie učiteľky v predškolskom zariadení, pani Muffinovej, a detí: Jaydena, Jeesun, Maddoxa a Zoey (Zoznámte sa s postavami), rozpoznávanie a pomenovanie emócií a pochopenie toho, ako sa vysporiadať so smútkom (Jeesunin pokazený deň), čo znamená úzkosť a ako sa s ňou vysporiadať (Jayden cíti úzkosť), ako sa vysporiadať s nezhodami (Zoey zaujme postoj), ako je vytrvalosť dôležitá (Jayden skúša niečo nové), pochopenie toho, ako naše správanie ovplyvňuje ostatných (Maddox robí neplechu), ako sa vysporiadať s hnevom a ako sa znova upokojiť (Jeesunina nahnevaná prišera), učenie sa rešpektovať osobný priestor iných ľudí (Maddox vniká do Jaydenovho priestoru), ako rozpoznať a zvládnuť pocity žiarlivosti (Jeesun sa cíti odstrčená), pochopenie toho, že nehody sú neúmyselné (Jeesun a Jayden sa dozvedia, že nehody sa stávajú), ako rozpoznať a zvládnuť pocity sklamaní (Jayden sa cíti sklamaný), ako rozpoznať rozpaky a ako sa s nimi vysporiadať (Zoey sa cíti trápne), pochopiť ako činy ovplyvňujú ostatných, a ako sa riešia konflikty konštruktívnym spôsobom (Jeesun a Jayden si to musia vyriešiť) (LEGO Education, n.d.-a).

Napríklad aktivita Jeesunin pokazený deň (Obr. 2) je zameraná na tému rozpoznávania emócií. Je vhodná pre deti v predškolskom veku. V prvej fáze sa deti zoznámia s príbehom a dozvedia sa, že Jeesun mala zlý deň (šaty, ktoré si chcela obliecť boli špinavé, na raňajky dostala jedlo, ktoré nemá rada, lopta, ktorú kopol jej kamarát, ju ošpliechala blatom atď.), k príbehu si pozrú ilustráciu. Následne deti spolu konštruujú situácie z príbehu, striedajú sa a hrajú časti príbehu, popisujú emócie a pocity. Aktivita je zacielená na rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností, konkrétne na schopnosť rozpoznať a pomenovať emócie a na ich schopnosť kooperácie (LEGO Education, n.d.-b). Týmto výstupom sa sleduje napĺňanie štandardov v oblasti Človek a spoločnosť, v tematickom okruhu: Základy etikety, Ľudské vlastnosti a emócie a v celku Prosociálne správanie.

Obrázok 2: LEGO Education – Jeesunin pokazený deň

Tento prístup k hravému učeniu je zároveň predzvesťou komplexnejších programov, ako je FIRST LEGO League.

LEGO podporuje tiež vzdelávanie detí v predškolskom veku v oblasti STEM. V tejto súvislosti medzinárodný program FIRST LEGO League, približuje STEM vekovej skupine od 4 až 16+ rokov prostredníctvom praktického vzdelávania a robotiky. V rámci tohto programu sú organizované rôzne regionálne a národné kolá súťaže, kde družstvá súperia so svojimi projektmi. Program FIRST LEGO League má aktuálne pokrytie v 110 krajinách vrátane Slovenska (First LEGO League, n.d.).

Hra ako prostriedok rozvoja presahuje rámec vzdelávania – zaujímavým príkladom toho je projekt Robert Robot, ktorý nielen učí, ale aj socializuje. Cieľom práce s Robert Robot navrhnutým výskumníkmi (T. Merritt, N. Lind, N. Paramarajah a ďalší) z Aalborg University v Dánsku v spolupráci so spoločnosťou LEGO Group je podporovať sociálnu interakciu a tvorivú hru medzi deťmi v predškolskom veku. Zjednodušený robot interaguje s deťmi pomocou hlasových pokynov, ktorými nabáda deti triediť kocky DUPLO podľa farieb, tvarov alebo tém. Okrem toho, že rozvíja ich kognitívne a motorické schopnosti, podporuje aj socializáciu medzi deťmi. Spätná väzba je vždy neutrálna alebo pozitívna. Tón hlasu Roberta Robota je extrovertný so základnou slovnou zásobou, aby bol pre deti ľahko zrozumiteľný. Výskum zameraný na pozorovanie socializácie medzi neznámymi, ako aj známymi deťmi v predškolskom veku pri hre s robotom predstavoval pre výskumníkov z Aalborg University príležitosť, keďže podobných výskumov zameraných na interakciu dieťa-robot bolo málo. Toto pozorovanie sa uskutočnilo na výstave LEGO World 2019 v Kodani, pričom výskumníci pokračovali v skúmaní jeho vplyvu na socializáciu detí. Zistenia podporili predpoklady, že Robert Robot je nápomocným nástrojom pri socializácii detí. Deti reagovali na jeho pokyny, napodobňovali jeho reč a komunikovali s ním. Takto bola podporená aj ich interakcia s ostatnými deťmi, ktoré sa tiež podieľali na plnení úloh (Lind et al., 2025).

4 Záver

Hra je v predprimárnom vzdelávaní kľúčovým prostriedkom, prostredníctvom ktorého dieťa spoznáva svet, učí sa a rozvíja. Podstatnú úlohu v tomto procese zohráva učiteľ a jeho herné kompetencie, za pomoci ktorých dokáže premeniť hru na efektívny nástroj učenia. Podpora hrových kompetencií by mala byť systematickou súčasťou prípravy a ďalšieho vzdelávania učiteľov. Ako jeden z príkladov, ako efektívne prepájať hru a vzdelávanie je implementácia LEGO programov, ktoré možno využiť pri plnení cieľov viacerých vzdelávacích oblastí v súlade s požiadavkami od predprimárneho až po stredoškolské vzdelávanie. V prostredí materských škôl si deti pomocou im atraktívneho nástroja rozvíjajú prirodzenú zvedavosť a viaceré kompetencie. A o takýto prístup k hre a herným aktivitám, prospievajúcim k celostnému rozvoju detí sa snaží

aj LEGO Foundation, nezisková nadácia prepojená so spoločnosťou LEGO Group. Spoločnosť neustále vytvára projekty na podporu výskumu a rozvoja vzdelávania detí. Súčasne prostredníctvom LEGO Education Academy prispieva k profesionálnemu rozvoju učiteľov. Tieto programy pomáhajú učiteľom efektívne implementovať LEGO vzdelávacie nástroje. LEGO Education Academy je dostupná aj na Slovensku, ponúka kurzy, ktoré vychádzajú zo štandardov filozofie LEGO Group.

Literatúra

- Čarný, L., Danišková, Z., Derevjaníková, A., Masaryková, D., Petrová, Z., Šimčíková, E., Vargová, M., Zápotočná, O., Žoldošová, K. (2021). Sprievodca cieľmi a obsahom výchovy a vzdelávania v materskej škole. Štátny pedagogický ústav. <https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zs-gym/materska-skola/metodicke-materialy/sprievodca-cielmi-obsahom.pdf>
- First lego League. (n.d.). About FIRST LEGO League. <https://www.firstlegoleague.org>
- Gauntlett, D. (2013). LEGO serious play open-source. https://davidgauntlett.com/wp-content/uploads/2013/04/LEGO_SERIOUS_PLAY_OpenSource_14mb.pdf
- Invernizzi, P. L., Crotti, M., Bosio, A., Scurati, R. (2018). Correlation between Cognitive Functions and Motor Coordination in Children with Different Cognitive Levels. *Advances in Physical Education*, 8 (2018) 98-115. DOI: [10.4236/ape.2018.81011](https://doi.org/10.4236/ape.2018.81011)
- Lego education. (n.d.-a). Preschool lessons. <https://education.lego.com/en-us/lessons/preschool/>
- Lego education. (n.d.-b). Jeusun's Rotten Day. <https://education.lego.com/en-us/lessons/preschool/jeesuns-rotten-day/>
- Lego group. (2021). Girls are ready to overcome gender norms but society continues to enforce biases that hamper their creative potential. <https://www.lego.com/en-us/aboutus/news/2021/september/lego-ready-for-girls-campaign>
- Lego group. (n.d.). Build & Talk <https://www.lego.com/fr-fr/sustainability/families/guides/build-and-talk>
- Lind, N., Paramarajah, N., Merritt, T. (2025). Serious Play to Encourage Socialization between Unfamiliar Children Facilitated by a LEGO Robot. arXiv. <https://arxiv.org/pdf/2503.07777>
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. (2022). Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Konsolidované znenie. <https://www.minedu.sk/data/att/96d/24534.b6f65c.pdf>
- Podhájecká, M., Miňová, M. (Eds.). (2011). Hra v predprimárnej edukácii. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu.
- Porvazníková, E. (2014). Možnosti využitia hry s legom na rozvoj kompetencií dieťaťa. Metodicko-pedagogické centrum.
- van der Fels, I. M. J., te Wierike, S. C. M., Hartman, E., Elferink-Gemser, M.T., Smith, J., Visscher, CH. (2015). The relationship between motor skills and cognitive skills in 4-16 year old typically developing children: A systematic review. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 18 (2015) 697–703. <https://www.jsams.org/action/showPdf?pii=S1440-2440%2814%2900177-7>
- Yu, J., Zhang, T., Wu, S., Wu, X., Wu, T., Chen, Y., Zhang, K. (2024). ArchiTone: A LEGO-Inspired Gamified System for Visualized Music Education. arXiv. <https://arxiv.org/pdf/2410.15273>

PhDr. Slávka DROZDOVÁ, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta

Katedra etickej a občianskej výchovy

Šoltésovej 4, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

drozdova@fedu.uniba.sk

Autorka pôsobí ako odborná asistentka na Katedre etickej a občianskej výchovy na PdF UK v Bratislave. Vo výskumnej oblasti sa venuje komparácii umenia, esteticko-filozofickým koncepciám, výchovno-vzdelávacím koncepciám, témam zameraným na profesijnú etiku a mediálnu výchovu.

Doc. PhDr. Branislav MALÍK, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta

Katedra etickej a občianskej výchovy

Šoltésovej 4, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

branislav.malik@uniba.sk

Autor pôsobí ako docent na Katedre etickej a občianskej výchovy PdF UK v Bratislave. K ťažiskovým témam jeho teoretického záujmu patrí antropologická problematika (pedagogická antropológia, filozofická reflexia človeka, kultúrna a sociálna antropológia), pedagogické myslenie vo vzťahu k európskej tradícii a problematika súčasných médií.